

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semnasfe.ubb.ac.id/>

PENERAPAN KONSEP COMMUNITY BASED TOURISM (CBT) PADA PENGELOLAAN POTENSI WISATA DESA TEMBI

Efrain Bavo Priyana

Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka

efraimbavo@ecampus.ut.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Pengelolaan Desa Wisata

Pariwisata Berbasis Masyarakat

Partisipasi Masyarakat

DOI:

10.5281/zenodo.1469801

ABSTRAK

Community Based Tourism (CBT) mulai mendapatkan perhatian ketika Bank Dunia (World Bank) mulai memikirkan bagaimana caranya menanggulangi masalah kemiskinan melalui sektor pariwisata. Bank Dunia yakin bahwa peningkatan wisata alam, petualangan, dan budaya akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan sekitarnya sekaligus memelihara budaya, kesenian dan cara hidup masyarakat di dalamnya. Kabupaten Bantul memiliki potensi wisata pedesaan yang besar, dengan karakteristik dan keunikan dari setiap desa. Keanekaragaman daya tarik wisata inilah yang mendorong munculnya desa wisata yang dikelola masyarakat lokal. Desa Wisata Tembi merupakan salah satu desa yang mengimplentasikan konsep CBT pada pengelolaan wisata pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran masyarakat desa Tembi dalam menerapkan CBT pada pengelolaan potensi wisata Desa Tembi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat lokal pada pengelolaan desa wisata ada pada tingkat *citizen control* dan Penerapan CBT pada pengelolaan Desa Wisata Tembi membawa sumber pendapatan baru bagi masyarakat lokal sebagai pelaku wisata.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.